

ВІТАЛІЙ КРУТИЙ

ДОМНИЦЬКА ЧУДОТВОРНА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ

DOI: 10.5281/zenodo.15164067

Образ чудотворної ікони Божої Матері нерозривно пов'язаний з монастирем, розташованим за 10 кілометрів від містечка Березна на Чернігівщині. Під час дослідження цієї теми крім відомих джерел, таких як “Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії”, “Топографічний опис Чернігівського намісництва”, були використані і дослідження місцевих краєзнавців. До таких ми відносимо Івана Корбача та Володимира Покотила.

Вперше Домницька обитель згадується на початку 60-х років XVII ст. Вона була заснована, а точніше відновлена монахом-пустельником Климентієм як окремих скит Чернігівського Борисо-Глібського монастиря. У 1662 році обитель була знищена нашествям татар. Відновлює скит інший монах – Діонісій. Друге відродження скиту припадає на 1663–1664 роки. За переказами, першими монахами були ченці Києво-Печерського Успенського монастиря. Згідно місцевих переказів, чудотворний образ з'явився у 1680 році. Тоді сліпий від народження дівчині на ім'я Домна з Березни увісні було сказано піти у ліс та знайти ікону Божої Матері. Сон декілька разів повторювався і дівчина розповіла матері. Одного зимового ранку мати разом зі сліпою дівчиною пішли до лісу. Через негоду мати загубила дівчину. Тут раптом безпомічній сліпій дитині почувся голос: “Гляди по мене!” Дівчинка ледь чутно онімівшими від морозу губами прошепотіла: “Я сліпа і не знаю, куди іти”. “Підними голову і побачиш”. Дівчинка послухалась і відразу чудом прозріла. І побачила високо на сосні ікону, від якої виходило сяйво. У 1683–1685 роках ченці перенесли келії скиту до місця явлення чудотворного Образу Божої Матері. Чудотворну ікону принесли в містечко Березна, але дивовижним чином вона поверталась на своє місце в лісі. Тоді монахи на цьому місці побудували невелику капличку. В 1693 році тодішній гетьман Іван Мазепа виділяє кошти на будівництво нового монастиря. У 1698 році на його кошти зводиться багатобанний храм Різдва Богородиці, будівництво якого благословив архієпископ Чернігівський – святий Феодосій (1630-ті – 1696 рр.). Слава про чудотворну ікону шириться Україною. Для потреб монастиря виділяли кошти крім Мазепи такі гетьмани, як Іван Скоропадський та Данило Апостол. Офіційно монастир

заснований універсалом гетьмана Івана Мазепи від 16 травня 1699 року. Гетьман виділив все для нормального життя монастиря: начиння, книги, одяг. Збудовані келії для ченців. На кошти березинського козака Григорія Сечевиці в головному храмі встановлений та розписаний іконостас. На куполі головної церкви Різдва Богородиці зроблений напис: “сія обитель зачалась основуватися при государі Петру Першому”, згодом цей напис був зафарбований.

Мал. 1. Домницька чудотворна ікона Божої Матері

Згідно рукописів, засвідчених власним підписом ігумена Домницького монастиря – Діонісія, історія заснування дещо відрізняється від офіційної. Згідно неї, на місці, де пізніше був збудований монастир, було орне поле, подекуди росли невисокі дуби. І саме на одному з них і з’явилася чудотворна ікона Божої Матері. Час, коли це трапилось, не повідомляється. За десяток років до початку будівництва монастиря на місці появи ікони стояла невеличка, зроблена з тесових дошок церква Різдва Пресвятої Богородиці. Офіційна ж версія стверджує, що ікона явилась на сосні, місцева традиція стверджує, що це був дуб. Якщо повернутись до сьогодення, то і

творний образ Богоматері. На цьому місці на кошт Івана Мазепи був збудований храм святої Параскеви. І при ньому монастир. У вівтарі храму до 1798 року зберігався пеньок з того дерева...”¹. Відомий дослідник Чернігівського краю Опанас Шафонський (1740–1811 рр.) стверджує, що дерев’яна капличка існувала тут ще до появи чудотворної ікони, ще до монголо-татарських часів. Археологічні дослідження частково підтверджують цю версію.

Повертаючись до рукопису ігумена Діонісія дізнаємося, що на території монастиря діяли чотири церкви. Одна побудована коштом Мазепи – Різдва Богородиці, друга, збудована коштом генерального обозного Скоропадського – Преображення Господнього, третя, кам’яна Миколаївська, збудована монастирським коштом у 1779 році, четверта великомучениці Параскеви, що стояла на тому місці, де явився чудотворний образ. Збудував цей храм колишній стольненський сотник Йосиф Сичевський. Останній храм знаходився за межами монастиря.

Назва монастиря походить за однією версією від імені дівчини, якій з’явився образ, за іншою – від назви місцевої річки Домна, що і зараз протікає поблизу монастиря. Щорічно в десяту п’ятницю після Пасхи біля підніжжя монастиря проводився одноденний ярмарок. Ця торгівля давала чималий прибуток монастирю. Двічі на рік тут відбувалися храмові свята на честь Богородиці, а саме в десяту п’ятницю після Великодня та 8 вересня. Остання дата не випадкова і пов’язана з чудотворним образом Божої Матері.

У 1771 році навколишні населені пункти, в тому числі і Березну, накрила чергова епідемія чуми. Того року в Березному померло 623 чоловіки, кожен восьмий мешканець. Ховали цілими сім’ями. І тоді виникла думка звернутися до монастиря та провести хресний хід навколо містечка із залученням чудотворної ікони. 8 вересня 1771 року ігумен монастиря Єрофей разом з ченцями пішки принесли ікону до Березного. На околиці був проведений молебень, згодом ікону понесли вулицями містечка. За свідченням “Історико-статистичного опису Чернігівської єпархії”, після хресного ходу чума відступила і більше не поверталась. Березенці дали обітницю щороку 8 вересня вирушати хресним ходом до Домницького монастиря. Сьогодні ця традиція продовжується.

У 1786 році за Указом імператриці Катерини II про віддачу в казенне відомство монастирських маєтків у Малоросії, Домницька обитель була переведена до найнищого третього класу з передачею її в державну скарбницю. Все це означало скорочення кількості угідь та ченців. Через брак коштів почали руйнуватися будівлі. Постало питання про повне закриття обителі. Монастир врятувала родина Безбородьків. Андрій Якович Безбородько (1711–1780 рр.) отримав за службу сусіднє село – Стольне. Будучи

¹ *Історико-статистическое описание Черниговской епархии*, Чернигов (Земская типография), 1873, кн. 4, с. 219–236.

великим землевласником ще за життя, він звертає увагу на долю сусіднього монастиря. Його сини Олександр та Ілля мали значний вплив у Російській імперії. Після смерті в 1780 році, за заповітом, частина коштів мала піти на розбудову Домницького монастиря. За заповітом, старший син Олександр домагається у 1798 році розібрати цеглу з також закритого Макошинського Миколаївського монастиря для будівництва огорожі відновленої обителі. На сьогодні частина стін збереглася. Після смерті брата, Ілля Андрійович продовжує будівництво. Так, у 1800 році на місці явлення чудотворної ікони був закладений цегляний собор Різдва Богородиці. За два кілометри для потреб будівництва монастиря зводиться в селі Гребля цегельний завод. Одночасно з головним собором будується корпус келій, двоярусна дзвіниця, церква великомучениці Параскеви. 28 жовтня 1806 року головний храм було освячено, він міг вмістити до 1500 чоловік². Меценат храму не зміг з'явитись на освячення, але відвідав його через рік – 12 жовтня 1807 року, саме в цей день було освячено сусідню будівлю, церкву Великомучениці Параскеви. З південного боку на місці Миколаївської церкви збудували двоярусну дзвіницю. Автором, але це документально не підтверджено, вважають відомого столичного архітектора Джакомо Кваренгі (1744–1817 рр.). Саме він збудував палац для старшого сина Безбородьків – Олександра³.

У соборі Різдва Богородиці з Пасхи до жовтня знаходилась чудотворна ікона, на зиму її переносили до теплої трапезної церкви великомучениці

Мал. 3. Домницька чудотворна ікона Божої Матері, друга половина XVIII ст., фрагмент гравюри. Із зібрання А. Олсуф'єва.

² Д. КАЛБАБА, В. СОЛЯНИК, *Наша рідна Менщина*, Мена (Домінант), 2003, с. 104.

³ О. Б. КОВАЛЕНКО, Ю. А. МИЦИК, *Домницький (Думницький) монастир Різдва Богородиці*, Енциклопедія історії України: в 5 т., редкол.: В. А. СМОЛІЙ (голова) та ін., К. (Наукова думка), 2004, т. 2: Г–Д, с. 443.

Параскеви. Така традиція зберігається і до сьогодні. В головному храмі поховано останнього Безбородька по чоловічій лінії – Андрія Ілліча (1783–1814 рр.). Вже в радянський час, а саме на початку 50-х рр. ХХ ст. склеп був пограбований.

У 1868 році навколо Березни відмічалась велика посуха. Місцеві жителі знову перенесли чудотворну ікону з монастиря до Воскресенського храму. Після молебні ікону пронесли околицями містечка і відбулось диво – пішов рясний дощ. Через три роки в Березному почастішали пожежі, можливо через підпали. Місцеві жителі знову провели хресний хід і лихо припинилось.

Збереглись свідчення і про зцілення чудотворним образом ікони. Так від хвороби очей був зцілений ієромонах Амвросій (Сергунов), від хвороби руки березнянська міщанка Ганна Яківна Устименкова.

Важкі часи настали після Жовтневого перевороту. У 1922 році “активісти” спробували пограбувати Домницьку обитель. Головною ціллю була саме чудотворна ікона. Довжина ікони – 24,2 см., ширина – 22 см. Навколо образу була срібнозолочена чеканка. Зверху – Свята Трійця, на двох кутах серафими, а по обидва боки – Йоан Предтеча та Йоан Златоуст, знизу розміщувався двоголовий орел. Рамка і риза зроблені за заповітом Іллі Безбородька його дружиною. На це було витрачено 22 тис. асигнацій. У 1847 році генерал Андрій Глібов (1770–1854 рр.) подарував монастирю шпагу з золотою оправою, вона вміщувала 220 г. золота та 38,3 г. срібла. Чудотворна ікона розміщувалась в особливому кіюті при головному іконостасі навпроти правого клиросу. Монахи встигли сховати святиню, з цього часу на багато років губиться її слід. Як переказують старожили, її з собою завжди носив монах Віталій. Сам від походив із сусідньої Березни, часто бував у Миколаївці. Одного разу “активісти” прослідкували за монахом і увірвались до однієї з господ, куди зайшов Віталій. Не розгубившись, він швидко поклав ікону під скатертину, ікону не помітили. Так чудотворна ікона була врятована.

У 1951 році з відкриттям монастиря було замовлено виготовити десять списків чудотворної ікони. У монахині Анастасії, за переказами, зберігався оригінал. У 1996 році один зі списків був переданий у відроджений монастир. Згодом цей список буде зберігатися в головному соборі. У 2011 році з поверненням головного собору Домницькому монастирю повертається ще один список чудотворної ікони. Цей, як стверджують старожили, і є оригінальним списком чудотворної ікони. Довгий час він зберігався в одній з монахинь у Золотоношському Красногірському монастирі.

У 1925 році монастир закривають, згодом тут розмістили трудову комуну. В 1931 році комуна розпалась, на її місці виникла сільськогосподарська артіль імені Першого Травня. Перед початком Другої світової війни тут діяв притулок для важкохворих дітей. З ними пов'язана страшна трагедія, коли 28 листопада 1941 року поліцаями було розстріляно та замордо-

вано голодом 90 дітей та 9 людей похилого віку. Німецька влада прагнути залучити на свій бік мирне населення дала дозвіл на відкриття обителі. 25 грудня 1941 року монастир відновлюється. За благословенням преподобного старця Лаврентія Чернігівського (в миру Лука Овсійович Проскура, 1868–1950 рр.) тут створюється жіночий Свято-Параскевіївський монастир, який очолила ігуменія Агнія (в миру Марія Филімонівна Ланько). У 1993 році Лаврентій Чернігівський був зарахований до сану святих у чині преподобного. Нині мощі Лаврентія перебувають у кафедральному Свято-Троїцькому соборі Чернігова. Пам'ять преподобного Лаврентія відзначається 11 січня.

Про долю ігумені відомостей не надто багато. Народилась у 1883 чи 1885 році. Зі свідчень схимонахині Макарії, монахині Красногірського Покровського (Золотоношського) монастиря Черкаської області, відомо, що матушка Архелая (Ланько) була людиною освіченою, можливо закінчила Смольний інститут Санкт-Петербурга, працювала гувернанткою. Була духовним чадом праведного Йоанна Кронштадтського (1829–1909 рр.). За його благословення у 1902 році іде в жіночий монастир у Карпівці (Росія). У 1920 році Марія прийняла малу схиму (мантію) отримавши нове ім'я – Агнія. Рятуючись під час блокади Ленінграда, приїздить у Чернігів. Жила в Свято-Троїцькому монастирі. Тут її призначають ігуменею Домницького монастиря. У 1952 році влада закриває монастир ніби “на ремонт” і Марія повертається до Свято-Троїцького монастиря. У 1954 році була прийнята велика схима під ім'ям Архелай. Померла Марія Ланько 25 грудня 1954 року. Мощі нині зберігаються в трапезній церкві Домницького монастиря. Зараз іде процес її канонізації.

Всього в обителі проживало 46 монашок та послушниць. Сестри працювали в лісництві, жіночими руками було висаджено більше 30 гектарів соснового лісу. Результати їхньої праці можна побачити і зараз. З поверненням більшовиків нова влада не ризикнула відразу закрити монастир. Після 1948 року Сталін втрачає інтерес до маніпуляцій з церквою, монас-

Мал. 4. Сучасний список Домницької чудотворної ікони Божої Матері

тир почали утискати, аж поки не закрили остаточно в 1952 році (наказ № 26 від 08.03.1952 року Чернігівського обкому партії)⁴. Тут розмістили санаторій для хворих на сухоти фронтників. З 1983 року тут діє лікувально-трудова профілакторія для осіб хворих на алкоголізм. А з 1992 року – колонія та поселення для осіб, які вже відбули частину покарання. Цього року починається четверте відродження монастиря, релігійній громаді передають колишню столову та клуб виправної частини – трапезний храм святої великомучениці Параскеви. 2003 року релігійній громаді був переданий гуртожиток, де жили поселенці. У 2011 році передають будівлю храму Різдва Богородиці. У 2016 році головний храм Різдва Богородиці був реставрований та освячений, у літній час тут проводиться богослужіння.

Великим випробуванням стало 29 лютого 2020 року, коли внаслідок несправності опалення приміщення повністю згорів дах та купол храму великомучениці Параскеви. На сьогодні храм вже повністю відновлено. На території вже закритої ВЦ № 135 залишились будинок ігумена, корпус келій та частково перебудована дзвіниця, частина цегельної огорожі. Неповдалік від монастиря знаходиться криниця, в народі її воду вважають цілющою⁵.

⁴ Д. КАЛІБАБА, В. СОЛЯНИК, *Op. cit.*, с. 107.

⁵ Духовні скарбниці Чернігівщини.